

ИГРА И ЕЕ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Рахимова Кундуз Ильхамовна

Учитель русского языка и литературы школы №6

Ургенчского района Хорезмской области

Шарипова Дана Курбанбаевна

Учитель русского языка и литературы школы №6

Ургенчского района Хорезмской области

Аннотация: в данной статье представлен исторический аспект развития игровой деятельности, через представления о данном явлении философов и ученых. Рассмотрена суть игры с точки зрения учебного процесса. Определены психологические и интеллектуальные качества учащихся, развивающиеся в ходе игрового процесса.

Ключевые слова: игра, исторический аспект игры, образовательный процесс.

Сегодня, в век информационных технологий большинство людей воспринимает игру как нечто незначительное и несерьезное, иногда, игра отождествляется с баловством. Однако если внимательно изучать данный феномен, то можно обнаружить, что понятие игры гораздо более древнее, чем, культура. Игра архаична и архетипична, она свойственна не только людям, но и всем живым существам на планете. Она является одним из уникальнейших явлений человеческой жизни, она привлекала к себе внимание философов и исследователей всех эпох. Платон считал игру одним из полезнейших занятий, это иллюстрирует знаменитое высказывание Платона об игре: «За час игры Вы можете узнать о человеке больше, чем за год разговоров»; Аристотель же узрел в игре источник душевного равновесия, гармонии души и тела. Безусловно, существовали определенные этапы развития общества, которые сделали невозможным дальнейшее исследование данной деятельности и вызвали резко

негативное отношение к игре, но с последней трети XIX века к игровой деятельности появился неподдельный интерес, далее последовали первые теории игры, обусловленные с научной точки зрения. Игру начали рассматривать как важное средство тренировки навыков, необходимых для личностного и психофизического развития, как первичная форма приобщения человека к социуму, а также как один из способов формирования способности к обучению и воспитанию чувства ответственности за свои поступки и свою группу. С психологической точки зрения - игра является уникальной деятельностью, предмет и мотив которой лежат в самом процессе её осуществления. Д.Б. Эльконин считал: «человеческая игра - это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности».

Из этого мы можем сделать вывод о том, что игра социальна по своей природе. Судя по непосредственному насыщению, она направлена на отражение мира взрослых. Эльконин назвал игру «арифметикой социальных отношений», трактуя ее как деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития психических функций и способов познания ребёнком мира взрослых [1; с. 128]. Стоит отметить, что на протяжении XX века игра стала предметом рассмотрения различных наук: психологии, культурологии, педагогики, неврологии, биологии и т.д. И если сначала вопросы крутились вокруг проблемы значения игры в жизни каждого человека (например, Герберт Спенсер рассматривал игру как способ расходовать излишки энергии, искусственное упражнение сил; Карл Гросс определял игру, как подсознательную подготовку к взрослой жизни; Фрейд узрел в игре подсознательную потребность выражать запретные импульсы разрешённым способом, а Жан Пиаже относился к игре как к форме творчества и т.д.), то поздние теории обратились к рассмотрению социологических и культурологических аспектов значения игры в развитии человечества в целом). У отечественных педагогов и психологов выработалось принципиально новое

понимание игры - как человеческой деятельности. Она есть средство познания ребенком действительности.

Литература:

1. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – 2-е изд. – М.: Гумант. центр ВЛАДОС, 1999.
2. Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – М., 1990